

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368692>

УДК 621.3.087.92

ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ РЕЛЕ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОТЕРМОТРЕНИРОВКИ

А.П. Зайцева, К.С. Харланова,
магистры 1-го года обучения, напр. «Проектирование и технология
электронных средств»

В.В. Багров,
доц. кафедры электроники, радиотехники и систем связи, к.т.н.,
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»,
г. Орёл

Аннотация: В данной статье рассматривается АЦП, как один из компонентов элементной базы устройства, способного автоматизировано производить контроль параметров оптоэлектронных реле. Проблема автоматизации испытаний в настоящее время является актуальной для всех ведущих и развивающихся предприятий технической промышленности. Исследование аналого-цифровых преобразователей разного типа, их характеристик для заданного технического решения проводится при помощи методов оценки показателей качества и комплексной оценки показателей качества. На основе анализа исследуемых объектов сделан обоснованный выбор преобразователя, являющегося наилучшим вариантом.

Ключевые слова: испытания, автоматизация, преобразователь, выбор, исследование

REASONABLE CHOICE OF ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER FOR A DEVICE FOR MONITORING THE PARAMETERS OF OPTOELECTRONIC RELAYS IN THE CONDITIONS OF ELECTRICAL TRAINING

A.P. Zaitseva, K.S. Kharlanova,
masters of the 1st year of study, direction "Design and technology of electronic
means"

V.V. Bagrov,
Associate Professor of Department of Electronics, Radio Engineering and
Communication Systems, Candidate of Engineering Sciences,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “OSU named after I.S. Turgenyev,
Orel

Annotation: This article discusses the ADC as one of the components of the element base of a device capable of automatically monitoring the parameters of optoelectronic relays. The problem of test automation is currently relevant for all leading and developing enterprises in the technical industry. The study of analog-to-digital converters of various types, their characteristics for a given technical solution is carried out using methods for assessing quality indicators and a comprehensive assessment of quality indicators. Based on the analysis of the studied objects, a reasonable choice of the transducer was made, which is the best option.

Keywords: testing, automation, converter, selection, research

Автоматизация испытаний остается актуальным рычагом для развития новой техники при проверке устройств на безотказность в условиях электротермотренировки, непосредственным гарантом возможностей предприятий повысить качество контролируемых параметров, внести стабильность в работу на испытательных станциях, организовать ведение устойчивой статистики [1].

Вследствие трудоёмкости процесса испытаний, возникла необходимость в устройстве, способном автоматизировано контролировать параметры оптоэлектронных реле на крайних температурах (-65/+125 °С). Первоочередной задачей является выбор АЦП.

Для достижения оптимума в отношении технических характеристик и предпочтений потребителя был проведен анализ нескольких АЦП методами оценки показателей качества и комплексной оценки качества. Преимуществом комплексной оценки является наличие одной числовой оценки по единичным показателям вместо нескольких, что позволяет выбрать одно наилучшее решение из всех представленных.

Техническая полезность данного решения заключается в следующем:

– анализ нескольких аналогов АЦП, существующих на современном рынке, посредством расчётов методами оценки показателей качества продукции;

– обоснование выбора преобразователя для последующей разработки устройства контроля параметров, который позволит внести точность в процесс автоматизации измерений при электротермотренировке, так как преобразователь относится к системе сбора данных.

Технический результат состоит в повышении качества проведения испытаний, повышении качества контроля проведения испытаний, повышении производительности процесса испытаний. Гибкость разрабатываемого комплекса (рис. 1) позволит производить контроль параметров широкого типоминнала изделий оптоэлектроники.

Рисунок 1 – Устройство контроля параметров оптоэлектронных реле при воздействии эквивалентов нагрузки для крайних температур (ТО – тестируемый объект; БК-1 – блок коммутации №1 (выходные параметры); АЦП – аналого-цифровой преобразователь; БК-2 – блок коммутации №2 (входные параметры); БИ – блок индикации; МК – микроконтроллер; БРУ – блок ручного управления; UART/USB – порт подключения; ПК – персональный компьютер)

Перечень измеряемых параметров следующий: $U_{\text{вых}}$ ($U_{\text{прям}}$), $I_{\text{вх}}$ ($I_{\text{с/да}}$), $I_{\text{вых}}$ ($I_{\text{ком}}$), $U_{\text{вых}}$ ($U_{\text{ост}}$).

При существующем разнообразии аналого-цифровых преобразователей встает вопрос выбора преобразователя, который будет соответствовать заданным техническим характеристикам, габаритам, цене и качеству. При выборе АЦП следует руководствоваться основными критериями:

1. Тип входа АЦП дифференциальный. Это обусловлено необходимостью иметь возможность контроля падений напряжения на элементах цепи, расположенных в разных точках относительно линии напряжения питания.

2. Разрядность (N), как один из статических параметров, характеризует количество дискретных значений (2^N) преобразователя на выходе. Чем ниже разрядность преобразователя, тем ниже его точность.

Чтобы повысить точность, требуется либо сузить диапазон измеряемых значений, либо повысить разрядность АЦП.

3. Стоимость, влияющая на качество и конкуренцию товара на рынке, является важным критерием выбора.

4. Возможность изменения уровня опорного напряжения $U_{\text{опор}}$ является одним из наиболее потенциальных источников ошибок в АЦП. Источники опорного напряжения бывают встроены в чип преобразователя или же могут идти отдельным устройством. Возможность использования внешнего опорного напряжения способствует более гибкому расчёту цифровых значений. Согласно ТУ снимаемых сигналов, при проведении электротермотренировки, входной сигнал не будет превышать 1 В.

5. Точность АЦП характеризуется близостью выходного кода, полученного при работе устройства, то есть фактического к теоретическому для данного аналогового сигнала. В данный критерий входят погрешности, оказывающие значительное влияние на работу АЦП, из которых во внимание принимаются следующие:

– погрешность квантования $d_{\text{кв}}$ ($d_{\text{кв}} = \frac{1}{2} (U_{\text{опор}}/2^N)$, где N – разрядность АЦП);

– интегральная нелинейность Δinl , мВ (LSB), перевод величины LSB происходит в расчёте на используемое опорное напряжение АЦП (внешнее – 1.024В, внутреннее – по документу преобразователя) [2].

6. Интерфейс передачи данных. Стоит отметить, что последовательный интерфейс медленнее параллельного, но, несмотря на это, позволяет осуществить связь с цифровым приемником значительно меньшим количеством линий и в несколько раз сократить число выводов ИС [3].

На основании наиболее важных критериев, в таблице 1 представлена сравнительная характеристика нескольких аналого-цифровых преобразователей, удовлетворяющих ТУ в отношении будущей разработки.

Для достоверности выбора аналого-цифрового преобразователя из представленных вариантов, необходимо провести оценку показателей качества. Осуществляется данная задача путем выбора экспертной группы и ранжирования показателей. Коэффициенты весомости показателей качества V_i рассчитывается по формуле (1)

$$V_i = \frac{mn - \sum S_i}{0,5n * m * (m - 1)}, (1)$$

где m – число объектов экспертизы (показателей качества);

n – число экспертов;

$\sum S_i$ – сумма рангов, присвоенная всеми экспертами i -му объекту (показателю качества); $i = 1, \dots, n$.

Согласованность мнения экспертов оценивают по величине коэффициента конкордации (W) по формуле (2)

$$W = \frac{12 * \sum(S_i - S_{cp})^2}{n^2 * (m^3 - m)}, (2)$$

где S_{cp} – средняя сумма рангов, находится по формуле (3)

$$S_{cp} = \sum \frac{S_i}{n}, (3)$$

где $(S_i - S_{cp})^2$ – квадрат отклонений всех рангов i -го объекта от средней суммы рангов.

Таблица 1 – Сравнительные характеристики АЦП

Вариант изделия		Разрядность (N) АЦП	Спорное напряжение Uопор	Погрешность кван- тования Δkv , мкВ	Интегральная нели- нейность Δinl , LSB	Интерфейс передачи данных	Стоимость, руб.
1	Сигма-дельта(sigma-delta) с дифференциальным входом	16	Внутренний (internal = 2,048В)	15,625	1	I2C	351,96
2	Сигма-дельта(sigma-delta) с дифференциальным входом	24	Внешний (external)	0,0305	10	SPI	890,0
3	Последовательного приближения (SAR) с дифференциальным входом	12	Внешний (external)	125	1	SPI	220,0
4	Конвейерный с дифференциальным входом	10	Внутренний (internal = 1В)	488	2,5	SPI	672,13
5	Последовательного приближения (SAR) с дифференциальным входом	14	Интегриро- ванный (integrated)	62,5	3	SPI, DSP	4 494,4

1 вариант изделия – ADS1115IDGSR [4], 2 вариант изделия – MAX11200EEE+ [5], 3 вариант изделия – ADS7816P [6], 4 вариант изделия – AD9201ARSZ [7], 5 вариант изделия – AD7357WYRUZ [8].

На основании вышеописанных сведений, приводятся результаты таблицы 2.

Таблица 2 – Данные для расчета коэффициента весомости АЦП

Показатели качества АЦП	Ранги, присвоенные экспертами				Коэффициент весомости (V_i)	Сумма рангов, $\sum S_i$	Откл. от среднего, $(S_i - S_{cp})$	Квадрат откл., $(S_i - S_{cp})^2$
	1	2	3	4				
Тип входа	1,5	1	3	1	0,256	6,5	-9,5	90,25
Разрядность (N)	3,5	2,5	1	7	0,167	14	-2	4
Возможность изменения уровня опорного напряжения Уопор	1,5	2,5	3	3	0,214	10	-6	36
Погрешность квантования	5,5	5	5,5	5	0,08	21	5	25
Интегральная нелинейность	5,5	5	5,5	5	0,08	21	5	25
Интерфейс передачи данных	7	7	7	5	0,024	26	10	100
Стоимость	3,5	5	3	2	0,173	13,5	-2,5	6,25
Сумма всех рангов	28	28	28	28				

Если $W > 0,6$, то считается, что мнения экспертов согласованы, если $W < 0,6$, то мнения экспертов расходятся. В соответствии с расчётами сумма квадратов разности рангов $\sum (S_i - S_{cp})^2$ равна 286,5. Тогда коэффициент конкордации (W) равен 0,64, мнения экспертов согласованы.

Для подсчета обобщенных комплексных оценок (показателей) от абсолютных значений единичных показателей качества, имеющих разную размерность, предварительно переходят к безмерным показателям. Для перехода к относительным показателям качества (Q_i) используется соотношение (позитивные показатели) (4)

$$Q_i = \frac{Q_i}{Q_{iB}}, (4)$$

где Q_i – фактическое значение i -го показателя качества;

Q_{iB} – эталонное (базовое) значение i -го показателя качества.

Обратное отношение характерно для отрицательных показателей, то есть тех показателей, у которых с увеличением цены уменьшается качество.

В качестве эталонного значения принимается наилучшее значение показателя качества рассматриваемой продукции. Эталонные (базовые) показатели качества при выборе АЦП – наилучшие значения заданных параметров.

Для подсчета комплексных показателей качества j -го варианта продукции используют различные виды средних взвешенных комплексных оценок [9].

Средний взвешенный арифметический комплексный показатель для каждого варианта (K_{aj}) определяется по следующей зависимости (5)

$$K_{aj} = \sum_{i=1}^n Q_{ij} * g_i, (5)$$

где Q_{ij} – относительные показатели качества по каждому варианту;

g_i – значения коэффициентов весомости по каждому показателю. При этом $\sum_{i=1}^n g_i = 1$ и $g_i > 0$.

Средний взвешенный геометрический комплексный показатель для каждого варианта ($K_{Гj}$) рассчитывается по формуле (6)

$$K_{Гj} = \prod_{i=1}^n Q_{ij}^{g_i}. (6)$$

Для определения среднего взвешенного гармонического комплексного показателя для каждого варианта продукции ($K_{Гарj}$) используется выражение (7)

$$K_{Гарj} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{g_i}{Q_{ij}}}. (7)$$

Средний взвешенный квадратический комплексный показатель для каждого варианта ($K_{квj}$) определяется по формуле (8) [10]

$$K_{квj} = \sqrt{\sum_{i=1}^n g_i * Q_{ij}^2}. (8)$$

Известно, что у аналого-цифрового преобразователя должен быть дифференциальный тип входа, тогда данный показатель качества рассматривается с помощью комплексного показателя качества по следующей формуле (9)

$$K = a * k, (9)$$

где $a = 0$ (отсутствует) или 1 (присутствует) нужный критерий;

k – сумма показателей качества для каждого типа АЦП.

В процессе вышеописанных расчётов и подробного анализа более качественного технического решения, было решено использование внешнего источника опорного напряжения для возможности задания необходимых значений, в связи с этим по формуле (1.9) будет определен также показатель – внешний источник $U_{опор}$.

В таблице 3 представлены фактические значения показателей качества пяти вариантов микросхем. С учётом полученных ранее коэффициентов весомости этих показателей [11], рассматриваются комплексные оценки качества для каждого варианта. Результаты расчёта заносятся в таблицу 4 и анализируются для выбора наиболее подходящего АЦП к проектируемому устройству.

Таблица 3 – Экспертные оценки и показатели качества АЦП

№	Показатели качества							
	Тип входа (Q1)	2^N (Q2)	$U_{опор}$ (Q3)	$d_{эв}$ (Q4)	Δinl (Q5)	Интерфейс данных (6)	Стоимость (Q7)	
1	1	16	0	15,625	1	I2C	351,96	
2	1	24	1	0,0305	10	SPI	890,0	
3	1	12	1	125	1	SPI	220,0	
4	1	10	0	488	2,5	SPI	672,13	
5	1	14	1	62,5	3	SPI, DSP	4 494,39	
Коэффициент весомости (g)		0,256	0,167	0,214	0,08	0,08	0,024	0,173

Сумма значений коэффициентов весомости должна равняться единице. Для показателя качества Q5 не рассчитывается комплексный показатель, так как, согласно таблице 3, изделия 2 и 4 не подходят под конкретную задачу в связи с отсутствием возможности внешнего изменения уровня опорного напряжения ($U_{опор}$).

Таблица 4 – Результаты расчёта комплексных показателей качества

№ изд.	Показатели качества							
	Относительные				Комплексные			
	Q'2	Q'4	Q'5	Q'7	Ка	Кг	Кгар	Ккв
2	1	1	0,1	0,25	0,295	0,656	0,589	0,51
3	0,5	0,0002	1	1	0,333	0,454	0,002	0,54
5	0,58	0,0005	0,33	0,05	0,139	0,274	0,006	0,26

В качестве эталонных (базовых) значений показателей принимаются: $Q_{2Б} = 24$, $Q_{4Б} = 0,0305$, $Q_{5Б} = 1$, $Q_{6Б} = 220,0$. В данном случае за эталонные показатели Q4Б, Q5Б, Q6Б выбраны наименьшие значения, так как для потребителя предпочтительнее более низкая цена, небольшая погрешность.

Анализ данных таблицы 4 позволяет сделать следующие выводы:

1. По всем средневзвешенным комплексным показателям наилучшее качество в равной степени имеют АЦП MAX11200EEE+ (вариант

2) и ADS7816P (вариант 3). Наиболее низким качеством обладает АЦП AD7357WYRUZ (вариант 5).

2. Для использования преобразователя в разрабатываемом устройстве можно рекомендовать изделия MAX11200EEE+ и ADS7816P.

По результатам комплексной оценки показателей качества оптимальным выбором аналого-цифрового преобразователя является 3 вариант, а именно ADS7816P. Выбор сделан в его пользу с учётом ценовой выгоды для потребителя. В связи с достаточно простой задачей данного элемента в устройстве, выбор АЦП в 12 бит будет удовлетворять всем необходимым задачам. Дополнительным достоинством данной микросхемы являются реализованные на аппаратном уровне технические решения, позволяющие использовать маловыводной корпус dip-8, отличающийся малыми габаритами по сравнению с безинтерфейсными АЦП.

Список литературы

[1] Шалумов М.А. Проблемы и задачи автоматизированной оценки экстремальных электрических режимов работы электрорадиоизделий. / М.А. Шалумов. – Текст: непосредственный // Автоматизация. Современные технологии. – 2018. Т. 72. № 1. 10-13 с.

[2] Магеррамов Р.В. Аналого-цифровое преобразование / Р.В. Магеррамов – Текст: непосредственный // Молодой учёный – 2017. № 2 (136). 152-154 с.

[3] Топильский В.Б. Схемотехника аналого-цифровых преобразователей: учебное пособие. / В.Б. Топильский. – М.: Москва, ТЕХНОСФЕРА, 2014. 287 с.

[4] Даташит ADS1115IDGSR. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/345954/TI/ADS1115IDGSR.html>. (дата обращения: 5.12.2021).

[5] Даташит MAX11200EEE+ [Электронный ресурс]. – URL: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/391420/MAXIM/MAX11200EEE+.html>. (дата обращения: 5.12.2021).

[6] Даташит ADS7816P [Электронный ресурс]. – URL: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/522392/TI1/ADS7816P.html>. (дата обращения: 5.12.2021).

[7] Даташит AD9201ARSZ [Электронный ресурс]. – URL: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/539223/AD/AD9201ARSZ.html>. (дата обращения: 5.12.2021).

[8] Даташит AD7357WYRUZ [Электронный ресурс]. – URL: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/988306/AD/AD7357WYRUZ.html>. (дата обращения: 5.12.2021).

[9] Федюкин В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции. / В.К. Федюкин. – М.: Филинь, 2004. 296 с. isbn: 978-5-406-00003-8.

[10] Хисамова Э.Д. Обеспечение качества продукции: учебник. / Э.Д. Хисамова, Э.Э. Зайнутдинова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. 170 с. isbn: 978-5-00130-005-2.

[11] Дрейзин В.Э. Управление качеством электронных средств. / В.Э. Дрейзин. – М.: Academia, 2018. 44 с. isbn: 978-5-7695-5740-8.

Bibliography (Transliterated)

[1] Shalumov M.A. Problems and tasks of automated evaluation of extreme electrical modes of operation of electrical and radio products. / M.A. Shalumov. – Text: direct // Automation. Modern technologies. – 2018. V. 72. No. 1. 10-13 p.

[2] Magerramov R.V. Analog-to-digital conversion / R.V. Magerramov – Text: direct // Young scientist – 2017. No. 2 (136). 152-154 p.

[3] Topilsky V.B. Circuitry of analog-to-digital converters: a tutorial. / V.B. Topilsky. – М.: Moscow, TECHNOSPHERE, 2014. 287 p.

[4] Datasheet ADS1115IDGSR. [Electronic resource]. – URL: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/345954/TI/ADS1115IDGSR.html>. (date of access: 5.12.2021).

[5] Datasheet MAX11200EEE+ [Electronic resource]. – URL: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/391420/MAXIM/MAX11200EEE+.html>. (date of access: 5.12.2021).

[6] Datasheet ADS7816P [Electronic resource]. – URL: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/522392/TI1/ADS7816P.html>. (date of access: 5.12.2021).

[7] Datasheet AD9201ARSZ [Electronic resource]. – URL: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/539223/AD/AD9201ARSZ.html>. (date of access: 5.12.2021).

[8] Datasheet AD7357WYRUZ [Electronic resource]. – URL: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/988306/AD/AD7357WYRUZ.html>. (date of access: 5.12.2021).

[9] Fedyukin V.K. Fundamentals of qualimetry. Product quality management. / V.C. Fedyukin. – М.: Filin, 2004. 296 p. isbn: 978-5-406-00003-8.

[10] Khisamova E.D. Product quality assurance: a textbook. / E.D. Hisamova, E.E. Zainutdinova. – Kazan: Kazan Publishing House. un-ta, 2018. 170 p. isbn: 978-5-00130-005-2.

[11] Dreyzin V.E. Electronic media quality management. / V.E. Drazin. – М.: Academia, 2018. 44 p. isbn: 978-5-7695-5740-8.

© А.П. Зайцева, К.С. Харланова, В.В. Багров, 2022

Поступила в редакцию 21.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Зайцева А.П., Харланова К.С., Багров В.В. Обоснованный выбор аналого-цифрового преобразователя для устройства контроля параметров оптоэлектронных реле в условиях электротермотренировки // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 89-99. URL: <https://ip-journal.ru/>